

QON IVISH TIZIMINI TEKSHIRISHNING ASOSIY USULLARI

Turdiyeva Margubaxon

O'zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

maxsus fan o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy hamshiralarga tibbiy muolajalar texnikasini bajarishini bilishi bilan birga, bemorning kasallik tufayli yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan, qon ivish tizimi jarayonini va ularni tekshirish hususiyatlari haqida to'htalib o'tildi.

Kalit so'zlar: Gemoestaz, qon ketish, qon ivish jarayoni, zardob, sorlom.

Hozirgi vaqtda odamning qon ivish tizi'mini tekshirishning ko'p usullari ma'lum, biroq ularning aniqligi har xil. Shu sababli biz o'z vaqtida sobiq Ittifoq markaziy laboratoriyasida professor V. V. Menshikov tahriri ostida tanlanib metodologik ko'rsatmalarga kiritilgan, unifikatsiya qilingan laboratoriya usullarining ayrimlarini keltiramiz.

Qon ivish vaqtini aniqlash. usuli.

Usulning ish prinsipi: venadagi qon lahtasining hosil bo'lish vaqtini aniqlashga asoslangan. Reaktivlar kerak bo'lmaydi.

Kerakli anjomlar: suv hammomi, 10X1 sm li probirkalar, sekundomer.

Aniqlash jarayoni: quruq, shpritsiz nina bilan bilakdagi venadan, birinchi tomchilarini paxtaga chiqarib, 2 shisha probirkaga, 1 ml dan qon olinadi. Darhol sekundomer ishlatiladi. So'ng probirkalar 37°S 1 suv hammomiga o'rnatilib, 2 daq. vaqt o'tgach har 30 so'niyada 45—60 gradusga engashtirib turiladi. Agarda qon ivimagan bo'lsa, u probirkalar devorlaridan oqib turadi. Qon ivishi

probirkalarni ag'darganda ham qon to'kilmasligi bilan ifodalanadi. SHu vaqtda sekundomer to'xtatiladi. Soglom odamning qoni 5—10 daq. iviydi.

Qon zardobida rekalsifikatsiya vaqtini anuylash usuli. Usulning ish prinsipi: kalsiy xlorid qo'shilganidan so'ng qon zardobining ivish vaqtini aniqlashga asoslangan.

Kerakli reaktivlar va anjomlar: 1,34% natriy oksalat, 0,025 M xlorid kalsiy, 0,85 natriy xlorid, suv hammomi, sekundomer.

Aniqlash jarayoni: tekshiruv trombotsitlari bor kon zardobi bilan o'tkaziladi. Tekshiriluvchining qoni 1,34% li natriy oksalat suyuqligi bor sentrifuga probirkasiga 9:1 nisbatda olinadi. So'ng muzli hammomda saqlanadi. 10 daq. davomida bir daq. da 1200—1500 marta aylantirib turiladi. 37°S suv hammomiga o'rnatilgan probirkaga 0,2 ml kalsiy xlorid va 0,1 ml 0,85% natriy xlorid solinadi. 60 soniyadan so'ng probirkaga 0,1 ml sentrifuga qilingan qon zardobi qo'shib sekundomer ishlatiladi.

Normada SORLOM odamning qon zardobiga optimal hajmda kalsiy xlorid qo'shilsa, 60—120 soniyada qon iviydi.

Bu vaqtning qisqarishi — *giperkoagulyasiya*, cho'zilishi — *gipokoagulyasiya alomati* hisoblanadi.

Geparinga nisbatan qon zardobining tolerantligini aniqlash usullari.

Usullarning ish prinsipi: tolerantlik geparinga nisbatan qon sezuvchanligining pasayishidir. Agarda qon zardobiga geparin qo'shilishiga qaramay uning ivishi tezlashsa, qon zardobining geparinga nisbatan sez-girliigi pasaygan hisoblanadi. Aksincha, geparin qo'-shilsa ham qon ivishi sekinlashmasa, tolerantlik kuchli hisoblanadi..

Qon zardobining geparinga nisbatan tolerantligi sitrat va oksalat plazmalar (qon zardoblari) bilan tekshiriladi.

Geparinga nisbatan sitrat plazmaning tolerantligini anitslash usuli.

Reaktivlar: 3,8% natriy sitrat, 1 ml 5.000 XB ge-pa.rin, 0,025 M kalsiy xlorid suyuqligi.

Geparin — kalsiy qo‘shilmasini tayyorlash: 0,05 ml geparinga 250 ml 0,025 M kalsiy xlorid qo‘shiladi. Qo‘shilma har 14 kunda tayyorlanib muzlatgichda saqlanadi.

Kerakli anjomlar: suv hammomi, 12 sm uzunlik-dagi diametri 8 mm probirkalar, sekundomer.

Aniqlash jarayoni. Tekshiriluvchining qoni 3,8% natriy sitrat solingan sentrifuga probirkasiga 9:1 nisbatda olinadi, darhol muzli hammomga qo‘yilib, 3 daq. davomida 1200—1500 ayl./daq. aylantiriladi. 0,2 ml sit.rat plazmasi probirkaga solinib, 37°S suv hammomiga qo‘yiladi. 1 daq. so‘ng 0,2 ml kalsiyli geparin qo‘shiladi va silkitib aralashtiriladi. Har 2—3 daq. da reaksiyaning so‘ngida undan ham tezroq, probirka engashtirib ko‘riladi. Qon lahtasi hosil bo‘lib qo‘shilma probirka devorchalaridan oqmay qolsa, odatda bu 5—6 daq. so‘ng boshlanadi, sekundomer to‘x-tatiladi.

Normada bu 10—16 daq. vaqt talab qiladi.

Geparinga nisbatan oksalatlangan plazmaning son zardobi tolerantligini aniqlash usuli.

Kerakli reaktivlar: oksalat natriyning 1,3% li suyuqligi, 5000 XB da 1 ml geparin, 0,025 M kalsiy xlorid suyuqligi.

Kalsiyli geparin qo‘shilmasini tayyorlash. 0,1 ml geparinga 9,9 ml 0,025 M kalsiy xlorid qo‘shiladi.

Anuylash jarayoni: Tekshiriluvchining qoni 1,34% nat.riy oksalat solingan sentrifuga probirkasiga 9:1 nisbatda olinadi va darhol muz solingan hammoga qo‘yiladi. So‘ng 10—15 daq. bir daqiqada 1500 marta sentrifugada aylantiriladi. 0,2 ml tekshirilayotgan plazma solingan probirka 37°S suv hammomiga o‘rnatilib, unga 0,2 ml kalsiyli geparin qo‘shiladi, sekundomer yurgiziladi. Har 2 daq. da probirka engashtirilib turiladi.

Norma 7—15 daqiqagacha.

Eslatma:

1. Geparinga nisbatan plazmaning tolerantligini aniqlash donor va bemor qoni bilan haftada byr marta qshshnishi kerak.
2. Qon olish texnikasi bi.r xil bo'lishi shart.
3. Donor va bemordan olingan qon probalari bir vaqtda bir xil tezlik bilan aylantirilishi shart.
4. Qon zardobi cho'ktirilgan shaklli elementlar reaksiyasini aniqlashga ishlatiladi.
5. Plazmaning gepa,ringa nisbatan tolerantligini aniqlash qon olingandan so'ng Wormsen usuli bilan 4-6 soat o'tmasdan, Sigg usuli bilan 2-3 soat o'tmasidan ajralishi shart.

Protrombin vaqtini aniqlash usuli.

Usulning ish prinsipi: qon zardobida tromboplas-tin ko'p bo'lib, kalsiy ionlari (IV omil) konsentratsiyam optimal bo'lsa, qon zardobida laxta hosil bo'lishi protrombin kompleksining II, VII, IX va X omillari faoliyatiga bog'liq bo'ladi. Plazmada bu omillarning bittasi yoki bir nechtasi etishmay qolsa, plazmada lahta hosil bo'lishi sekinlashadi. Lekin t.romboplastin etarli bo'lishiga qaramay, protrombin-ning trombinga aylanishiga uning ta'sirida fibri-nogenning fibringa aylanishiga antitrombinlar va geparin qarshi ta'sir qiladi. Ula.r ham optimal nisbatda bo'lsa fibrinogen kam bo'lishi mumkin. Bu mulohazalarga oid tekshirishlar olib borilishi lozim.

Plazmada protrombin vaqtini aniqlash usuli. Reaktivlar va anjomlar: 3,8% natriy sitrat yoki 1,34% oksalat natriy suyuqligi, 0,025 M kalsiy xlorid suyuqligi, 1 % tromboplastin. Agarda uning faolligi past.raq bo'lsa, 2% suspenziya ishlatilishi mumkin. Suv x.ammomi, sekundomer.

Anitslash jarayoni: tekshiriluvchining qoni 1,34% oksalat natriy yoki 3,8% natriy sitrat solingan probirkaga 9:1 nisbatda olinadi va darhol muz hammomi-ga qo‘yiladi. So‘ng 10 daq. 1200—1500 ayl/daq. tez-likda sentrifuga qilinadi.

0,1 ml sitrat yoki oksalat plazma solingan probirkaga 0,1 ml tromboplastin solinib, 1 daq. davomida 37S° suv hammomida inkubatsiya qilinadi. So‘ng 0,1 ml 0,025 M kalsiy xlorid qo‘shilib, sekundomer yurgiziladi. Plazmaga kalsiy xlorid qo‘shilgan payt-dan boshlab lahta hosil bo‘lgan vaqti protrombin vaqti hisoblanadi, u soniyalarda belgilanadi.

Suyultirilgan plazmaning protrombin vaqtini aniqlash (1:1)-

Reaktivlar va anjomlar: 1,34% oksalat natriy, 0,025 M kalsiy xlorid suyuqligi, 1% tromboplastin, 0,85% natriy xlorid suyuqligi, suv hammomi, sekundomer.

Anuylash jarayoni: oksalatli plazma 0,85% natriy xlorid bilan 1:1 nisbatda suyultiriladi. YUppa devorli probirkaga 0,2 ml kalsiy xlorid va 0,1 ml tromboplastin suspenziyasi solinadi. Aralashma 30 son. 37S° suv hammomida inkubatsiya qilinadi. So‘ng kalsiyli tromboplastin qo‘shilishiga 1:1 nisbatda suyultirilgan 0,1 ml tekshirilayotgan plazma qo‘shiladi. Sekundomer yurgiziladi. Reaktivlar solingan probirkani har 15 soniyada 45° ardarib sekundomerga qarab iplar va nihoyat laxta paydo bo‘lgan vaqt aniqlanadi. Tekshirish kamida ikki marta qilinadi. Parallel tekshirishlarning vaqti 1 soniyadan oshmasligi kerak. Natijasi protrombin faolligi yoki indeksi deyiladi. U quyidagi formula bilan aniqlanadi: $A:V-100$. Bunda A — sog‘lom odam plazmasining protrombin faolligi; V—bemor odam plazmasining protrombin vaqti.

Sog‘lom odam plazmasining protrombin vaqti har gal yangi tromboplastin seriyasi olinganda aniqlanadi. Sog‘lom odam plazmasining protrombinini aniqlanishi o‘rta hisobda $100 \pm 5\%$ ga barobar. Masalan, tekshirilgan bemorda plazma protrombinning faolligi 120 bo‘lsa, uning protrombin indeksi 0,8 bo‘ladi. Normal indeks 0,8—0,9 ga teng.

Kapillary qonda protrombinning vaqtini aniqlash usuli

Kerakli reaktivlar va anjomlar: 3,8% natriy sitrat, 0,5% xlorid, tromboplastin, suv hammomi, 10 smX1 sm probirkalar.

Aniqlash jarayoni. 0,1 ml lik mikropipetkaga 0,02 ml natriy sitrat olinadi. So'ng barmoqdan mikropipetkaga 0,08 ml qon olib, probirkaga solib aralashtiriladi. Xuddi shunday qilib yana ikkita probirkaga sitratli qon olinadi. Qonli probirka 37°S suv hammomiga o'rnatilib 60 soniyadan so'ng unga 0,1 ml kalsiy xlorid va 0,1 ml tromboplastin qo'shiladi. Qon ivish vaqti aniqlanadi.

Qonning protrombin faoliyati % da ushbu formula yordamida aniqlanadi:

$KPA = A:V-100$. Bunda, A — SORLOM odamning protrombin vaqti; V — tekshiriladigan qonning protrombin vaqti.

Sog'lom damlarning protrombin faoliyati 93— 107% daraja.

Fibrinogenni -plazmada kalorimetrik usul bilan aniqlash.

Usulning ish prinsipi: trombin bilan ivitilgan fibrinogen ishqor bilan eritilib, biuret reaktivi bilan aniqlanadi.

Reaktivlar va anjomlar: 1,34% natriy oksalat, trombin, biuret reaktivi, fibrinogen, suv hammomi, fotoelektrokolorimetr.

Aniqlash jarayoni: qonni tekshirish uchun venadan yoki barmoqdan olish mumkin. Stabilizator sifatida 1,34% natriy oksalat 9:1 nisbatda olinadi. Qon sentrifugada 10 daq. 1000 ayl/daq. aylantirilib, plazma toza probirkaga ajratib olinadi va 0,2 ml ikkita probirkaga solinadi. 0,2 ml-plazmaga 0,1 ml trombin qo'shilib 37S° suv hammomida 1 soat ushlanadi. Hosil bo'lgan fibrin laxtasi uch marta sovutilgan fiziolo-gik suyuqlik bilan yuviladi, filtr QOROZDZ quritiladi. Probirkaga 1 ml 1 n. o'yuvchi natriy solingan bo'lib, 5 daq. davomida suv hammomida 60 S° da eritiladi. Probalar sovutiladi. Har bir probaga 4 ml biuret reaktivi qo'shiladi, so'ng 30 daq. o'tgach probalar kyuvetasi 1 sm qalinlikda kalorimetriya qilindi. 500—560 nm uzunlikdagi to'lqinda distillangan suvga qarshi barg rang filtr ishlatiladi.

Sogʻlom odamlarda normada fibrinogenning haj-mi 250—300 mg% boʻladi.

Euglobulinlarni eritish usuli bilan qon zardobida fibrinolitik faoliyatni anuqlash. Usulning ish prinsipi: euglobulinlar fraksiyasi-dan olingan laxtaning erish vaqtini ingibitorlardan ozod qilishga asoslangan.

Reaktivlar va anjomlar: 1,42% ammoniy oksalat yoki 1,34% natriy oksalat, 1% sirka kislota, borat suyuqligi (9 g natriy xlorid 1 g 1 l distil. suvda eritiladi), 0,025 M kalsiy xlorid suyuqligi, suv hammomi.

Anuqlash jarayoni: jgutsiz venadan olingan qon antikoagulyant bilan 9:1 nisbatda aralashtirilib 10 daq. 1.500 ayl./daq. aylantirilib, muzli suv hammomida saqlanadi. Probirkaga 0,5 ml plazma, 8 ml distillangan suv solib aralashtiriladi. Soʻng 0,15 ml 1% sirka kislota qoʻshib 30 daq. 4S° saqlanadi, 5 daq. 1500 ayl./daq. aylantiriladi. Choʻkma ustidagi suvni olib tashlab, probirkaning tagidagi qoldiq filtr QOROZGZ toʻkiladi. Euglobulinlar choʻkmasi 0,5 ml borat suyuqligida eritiladi. Buning uchun ikkita proba borat suvidan 0,2 ml dan olib probirkalarga solinadi va suv hammomiga qoʻyiladi. Bir daqiqadan soʻng har bir irobaga 0,2 ml kalsiy xlorid qoʻshiladi. Bir oz vaqtdan soʻng laxta hosil boʻladi. Laxtaning toʻla erib ketish davri lizis vaqti hisoblanadi. Bu norma 3—4 soatda kuzatiladi.

Qon ivish jarayonini chizmada tasvir qilish usuli (tromboelastogramma). Tromboelastogramma qon ivish jarayonining chizma tasviri boʻlib, uni boshlanishidan to oxirigacha aniq koʻrsatadi. Chunki bu usul bilan qon tomchisining elastik kuchi sinilib, bu kuchni taʼminlovchi omillarining faoliyati tufayli tromboelastogramma chizigʻi chiziladi.

Tromboelastogramma xoʻddi yotqizilgan ingichka ryumkaga oʻxshaydi.

Uni klinik tahlil qilish uchun ayrim chiziqlar-ning ahamiyatini bilish zarur:

R — tromboelastogramma boshlanishidan to 1 mm gacha ajralguncha oʻtgan vaqt; Qon ivish jarayonining I—II davrlarini aks etadi. U qisqarganda — giperkoagulyasiya, uzayganda — gipokoagulyasiya deyiladi. K — yozuvning 1 mm 20 mm gacha ochilgan vaqti qon ivish jarayonining III davrini aks ettiradi.

Fibrinogeni fibringa aylanishning uzayishi—gipokoagulyasiya, qisqarishi — giperkoagulyasiya.

ma — tromboelastogramma shoxlarining maksimal ajralishi. Qon ivish jarayonining IV davrini ko‘rsatadi. Ko‘payishi — giperkoagulyasiya, kamayishi — gipokoagulyasiya.

Normal koagulogramma

Testlar	Gipokoagulyasiya	Norma	Giperkoagulyasiya
1. Qonning ivish vaqti (Dats.)	10 dan kup	5—10	5 dan kam
2. Rekalsifikatsiya vaqti (dan-)	120 dan ko‘p	60—120	60 dan kam
3. Trombotest (darajasi)	1-Y— III	IV— V	VI— VII
4. Trombotsitlarning soni	180 mingdan kam	180—320 ming	320 mingdan ko‘p
5. Qon ketishning uzunligi	3 Dan ko‘p	2—3	2 gacha
6. Retraksiya indeksi	0,3 dan kam	0,3—0,5	0,5 dan kup
7. Protrombin vaqtch (%)	100 dan kam	80—100	100 day ko‘p
8. Fibrinogen (mg %)	100 dan kam	200—400	500 dan kup
9. Ozod geparin (%)	80 gammdan kam	80—120 gamm	120 gammdan kup
10. Fibrinoliz (daq., soat)	2 soat	, 3 — 4 soat	4 soatdan K\’P

F — a dan to tromboelastogramma shoxlarining yana qo‘shilishgan joyigacha trombnig erishini ko‘rsatadi (V davr).

Giper-yoki gipokoagulyasiyani aniqlash uchun koagulyasiya indeksa hisoblanadi:

$$Ci = \frac{ma}{g+K} =$$

Agar 4 dan ko'p bo'lsa, giperkoagulyasiya, 3 dan kam bo'lsa, gipokoagulyasiya hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. M.F.Mazurik - Ambulatoynaya xirurgiya. Kiev, 1983g.
2. F.K.Kutashev - Spravochnik xirurga polikliniki. L., Meditsina, 1992g.
3. A.E.Odinov -Xirurgiya ambulatornogo vracha . M., Meditsina, 1973g.
4. Rukovodstvo po xirurgii pod redaksiy B.. Petrovskogo. M., Meditsina, 1962g
5. Xirurgicheskie manipulyasii pod redaksiy prof. B.O.Milkova. Kiev, 1985 g.
6. A.X.YAngiev M.YU.YUnusov M.R.Ashurova M.F.Rasulov – SHikastlanishlar. YOpik shikastlar.1990y.

Internet ma'lumotlari:

1. www.mediasphera.ru,
2. www.links.spinet.ru,
3. www.medlinks.ru,
4. www.medlain.ru.
5. www.tma.uz.

